

ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Кодиров Рахматилла Нумонович

Андижанский сельскохозяйственный институт

агротехнологии, доцент

Постановление Президента «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы» позволяет реформировать сельское хозяйство, увеличить урожайность зерновых растений при помощи применений инновационных решений, а также повышение эффективности и поэтапное перераспределение государственных расходов путем разработки отраслевых программ, направленных на повышение производительности труда в фермерских хозяйствах, улучшение качества продукции, создание высокой добавленной стоимости. Принятые меры дают возможность укрепить правовые отношения между субъектами, производящими и перерабатывающими, занимающиеся реализацией сельскохозяйственной продукции путем увеличение потока частного инвестиционного капитала для модернизации, диверсификации и поддержки стабильного роста агропродовольственного сектора[1].

Для уменьшения уровня расходования воды в сфере сельского хозяйства стало широко применяться капельное орошение, которое принесло свои положительные результаты в решении проблемы уменьшения влияния засухи в Израиле. Этот вопрос поднимался в начале 2000 годов и в Узбекистане, но его широкое практическое применение пришлось на период 2010-2014 годы и более широко – на период 2019 и последующие годы. Последний период основывается резким влиянием засушливого периода с высокими температурами и холодов в зимнее время на производство сельскохозяйственной продукции. Наблюдались уменьшение объемов, получаемых урожаев и некоторые риски невыполнения международных

договоров по поставкам продукции этой сферы (капусты, моркови, фруктов, винограда).

К данному вопросу часто и постоянно обращали и международные организации. Так по информации [2] территория стран на Средней Азии, кроме Киргизии вызывает сильное влияние на уровень обеспеченности гидрологическими ресурсами. Некоторое опасение также вызывает информация о состоянии ирригационной системы в Казахстане [4].

Рис.1. Обеспеченность водными ресурсами в странах Средней Азии

В решении этих проблем можно указать несколько подходов.

Первый подход – создание улучшенной системы обеспечения водой для орошения сельскохозяйственных угодий с малыми потерями. В качестве примера можно указать создание новой системы перераспределения воды в Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской области, причем было осуществление с разными уровнями высоты.

Второй подход – широкое использование капельного орошения относительно различных культур, причем для ее положительного результата было решено использовать иностранные инвестиции.

Третий подход – урегулировать распределение водных ресурсов, находящихся в межгосударственном использовании. К ним можно отнести реки Нарын, Амударья и другие.

Из-за высокой нагрузки на водные ресурсы территория Центральной Азии постепенно утрачивает свой ирригационные потенциал. На это также указал Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев на заседании Совета глав государств –

учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе в сентябре 2023 года. Он отметил, что к 2040 году нагрузка на водные ресурсы увеличится в 3 раза. Более того, экономический ущерб от этого ощущается уже сейчас. По данным ООН государства региона ежегодно теряют до 2 млрд. долларов США из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов [3]. На практике используются дождевые установки, орошение на уровне поверхности почвы, а также подпочвенное орошение. Можно на практике видеть ее использование на глубине 20-30 см и 50-70 см (здесь учитывается глубина залегания корневой системы).

В общем, решение проблемы обеспечения водными ресурсами зависит от географических условий, типа почвы, уровня обеспеченности водными ресурсами, экономического состояния сельского хозяйства, особенно, надо увеличить степени подготовленности к влияниям изменениям климата весь процесс производства сельскохозяйственной продукции.

Источники.

1. <https://www.mk.ru/social/article/2014/03/12/997396-kapelnoe-oroshenie-poley-printsip-deystviya-plyusyi-i-minusyi.html>
2. Доклад ЕАБР 2023 «Эффективная ирригация и водосбережение Центральной Азии» https://yandex.ru/video/preview/8233101243569368253?-dark_theme=system&mstatid=458000000
3. Узбекистан модернизирует ирригационную систему https://yandex.ru/video/preview/1491176627916167529?dark_theme=system&mstatid=-458000000
4. <https://uz.sputniknews.ru/20231116/uzbekistan-vodosberejениye-sostoyaniye-perspektivy-yeabr-41035169.html>
5. Кодиров Р., Турсунбаева Г., Одилова М. Перспективы и проблемы водного и сельского хозяйства Ферганской долины // “Қишлоқ хўжалигида ресурс тежовчи инновацион технологиялардан самарали фойдаланишнинг илмий-амалий асослари” мавзусидаги Халқаро илмий ва илмий – техник анжуман. Андижон, 2023. 1 қисм. 530-532-бетлар.